

**RAQAMLI ASRDA SUDLOV: FRANSIYADA ELEKTRON SUD TIZIMI VA
O‘ZBEKISTON UCHUN IMPLEMENTATSIYA MODELLARI**

Abduvohidova Nihola Umid qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti, OAV huquqi yo‘nalishi magistranti

ORCHID: 0009-0007-6519-8256

Email: abduvahidovanihola@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19629980>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Fransiyaning elektron sud tizimi tahlil qilinib, uning raqamli transformatsiyasi, romano-german huquq sohasi asoslari, www.justice.fr portali va RPVA kabi infratuzilma elementlari tahlil qilinadi. Shuningdek, tizimning afzalliklari aniqlanib, O‘zbekistonga tatbiq qilish mumkin bo‘lgan jihatlar va imkoniyatlar, bosqichma-bosqich joriy etish mexanizmi hamda zarur qonunchilik o‘zgartirishlari bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Elektron adliya, e-sud, raqamli transformatsiya, Fransiya, O‘zbekiston, Romano-German huquq oilasi, elektron sud portali, RPVA, ochiq ma‘lumot, shaxsiy ma‘lumotlar muhofazasi, Portalis, axborot texnologiyalari.

Kirish.

Huquq va qonun ustuvorligini ta‘minlashda sud hokimiyatining o‘rni beqiyos bo‘lib, ijtimoiy munosabatlarning transformatsiyasi natijasida mazkur soha ham izchil rivojlanmoqda. O‘zbekiston Respublikasida Davlat rahbari boshchiligida inson huquqlarini himoya qilish hamda sud tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Mazkur jarayonning mantiqiy davomi sifatida, rivojlangan davlatlarning ilg‘or tajribasini chuqur tahlil qilish hamda zamonaviy raqamli texnologiyalardan unumli foydalangan holda, sud faoliyatini raqamlashtirish va sohani to‘liq transformatsiya qilish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Ushbu maqsadni amalga oshirishda rivojlangan davlatlar, xususan, Fransiya tajribasini o‘rganish va uning ijobiy jihatlarini milliy qonunchiligimizda qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

Fransiyada qonun chiqaruvchi hokimiyat huquqning asosiy yaratuvchisi hisoblanadi. Sudyalar qonunni yaratmaydi, balki uni to‘g‘ri maqsadda qo‘llaydi va sharhlaydi¹. Fransiyada sud ikki asosiy tizimga bo‘linadi. bBirinchi, l’ordre judiciaire bo‘lib, u fuqarolik va jinoyat ishlari bo‘yicha sudlarni o‘z ichiga oladi. Ikkinchisi esa — L’ordre administratif, ya‘ni ma‘muriy sudlar. Fuqarolik va jinoyat ishlari bo‘yicha birinchi instansiya sudlaridan keyingi apellyatsiyalar apellyatsiya sudlarida (Cours d’appel), undan keyin esa eng yuqori instansiya — Kassatsiya sudida (Cour de Cassation) ko‘rib chiqiladi. Ma‘muriy ishlar esa dastlab ma‘muriy sudlarda (Tribunal administratif) ko‘riladi, keyinchalik esa ma‘muriy apellyatsiya sudlariga (Cour administrative d’appel) yuborilishi mumkin. Eng yuqori ma‘muriy sud esa Davlat kengashi (Conseil d’État) hisoblanadi. Bundan tashqari, Konstitutsiyaviy kengash (Conseil constitutionnel) qonunlarning Konstitutsiyaga muvofiqligini hamda saylovlarning qonuniyligini nazorat qiladi.

¹ Zweigert Konrad, Hein Kötz. An introduction to comparative law. 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1998

Fransiya sud tizimining o'ziga xos jihatlaridan biri — ma'muriy sudlar tizimining mavjudligi bo'lib, uning ildizlari Napoleon davriga borib taqaladi. Ushbu ikki tizimli model dastlab tanqid qilingan bo'lsa-da, keyinchalik u ko'plab Yevropa davlatlari va sobiq fransuz mustamlakalarida keng qo'llanila boshlangan. Bu ikki yo'nalishli tuzilma elektron sud tizimini joriy etishda o'ziga xos murakkabliklarni yuzaga keltiradi, chunki yagona raqamli platforma ikkala tizimni ham qamrab olishi yoki ular uchun parallel, ammo o'zaro moslashgan tizimlar yaratishni talab etadi.

Fransiyaning elektron sud infratuzilmasi yagona markazlashgan tizim yoki alohida faoliyat yurituvchi oddiy veb-platforma sifatida emas, balki yigirma yil davomida bosqichma-bosqich shakllangan va izchil ravishda o'zaro integratsiyalashib borgan raqamli vositalar hamda platformalarning ko'p qatlamli arxitekturasi sifatida tavsiflanadi². Ushbu tizimning fuqarolarga yo'naltirilgan asosiy elementi www.justice.fr portali va unga bog'langan Portail du justiciable bo'lib, ular veb-platforma sifatida xizmat qiladi. Biroq mazkur ochiq interfeys ortida huquqshunoslar uchun mo'ljallangan murakkab axborot tizimlari tarmog'i mavjud bo'lib, ular orasida eng muhim o'rinni 2005-yilda yaratilgan Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA)³ egallaydi. Aynan shu tizim orqali advokatlar va boshqa yuridik mutaxassislar sudlar bilan elektron shaklda o'zaro aloqaga kirishadi. Natijada butun tizim turli interfeyslar, foydalanuvchi toifalari va protsessual yo'nalishlarni qamrab oluvchi, dinamik rivojlanib boradigan yagona integratsiyalashgan axborot ekotizimini tashkil etadi. Mazkur tizim huquqshunoslar faoliyatini yengillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan bo'lib, sudlar bilan protsessual jarayonlarni dematerializatsiya qilishga xizmat qiluvchi himoyalangan kompyuter tarmog'i hisoblanadi. U advokatlarga sudlar hamda boshqa taraflar vakillari bilan elektron muloqot qilish, protsessual harakatlarni amalga oshirish, jumladan da'vo arizalarini topshirish yoki vakillikni ro'yxatdan o'tkazish, shuningdek butun sud jarayonini kuzatib borish imkonini beradi. RPVA keyinchalik davlat va advokatura o'rtasidagi majburiy shartnomaviy mexanizm sifatida rasmiylashtirilgan bo'lib, 2007-yil 28-sentabrda Adliya vaziri hamda Milliy advokatlar kengashi prezidenti tomonidan imzolangan kelishuvga muvofiq, advokatlar tarmog'ining adliya tizimi bilan yagona ulanishini ta'minlaydi. Bu esa tizimga ulangan advokatlarga o'zaro xavfsiz elektron aloqa qilish hamda protsessual hujjatlarni uzatish imkonini beradi.

Raqamlashtirishni keng joriy etish yo'lidagi ilk muhim qadam ham aynan 2007-yil 20-dekabrda qabul qilingan "Adliya tizimini soddalashtirish to'g'risida"gi Qonun bo'ldi. Ushbu hujjat taraflar roziligi mavjud bo'lgan hollarda turli protsessual jarayonlarda videokonferensiyadan foydalanish imkonini joriy etdi va bunda qo'llaniladigan audiovizual vositalar axborot uzatishning maxfiyligini kafolatlashini talab qildi. Keyingi bosqichda sudlar, advokatlar va taraflar o'rtasidagi elektron aloqani tartibga soluvchi normalar Fransiya Fuqarolik protsessual kodeksiga kiritildi. Xususan, 748-1 dan 748-9 gacha bo'lgan moddalar barcha sud instansiyalarida elektron aloqa tartibini belgilab, taraflarning identifikatsiyasi, hujjatlar yaxlitligi, ma'lumotlar maxfiyligi hamda texnik uzilishlar xavfini kamaytirish maqsadida protsessual muddatlarni moslashuvchan tarzda

² Velicogna Marco, Antoine Errera, and Stéphane Derlange. "E-Justice in France: The e-Barreau Experience." *Utrecht Law Review*, Vol. 7, No. 1, pp. 163–187, 2011.

³ CMS Law. CMS Expert Guide to Digital Litigation in France. CMS Francis Lefebvre Avocats, May 2023.

uzaytirish imkoniyatini nazarda tutadi⁴. Biroq eng muhim va tub o'zgarishlarga sabab bo'lgan qonunchilik hujjati 2019-yil 23-martda qabul qilingan 2018-2022-yillarga mo'ljallangan dastur hamda adliya tizimini isloh qilish to'g'risida⁵gi qonun bo'ldi. Ushbu qonun bilan adliya tizimini keng ko'lamli raqamlashtirish jarayoni boshlab berildi. Uning asosiy maqsadi sud tizimini robotlashtirish emas, balki raqamli xizmatlardan foydalanish orqali uning samaradorligini oshirishdan iborat edi. Mazkur hujjat doirasida Adliya vazirligi byudjeti 24 foizga oshirildi, 6500 ta yangi ish o'rni yaratildi hamda 530 million yevro miqdorida mablag' raqamli transformatsiyaga yo'naltirildi. Mazkur qonunning eng muhim protsessual yangiliklaridan biri taraflar roziligi bilan sud majlisini o'tkazmasdan turib qaror chiqarish imkoniyatining joriy etilishi bo'ldi. Ayniqsa, kichik nizolarni hal etishda bu tartib to'liq raqamli shaklda amalga oshirilishi mumkin bo'lib, jarayonning osonligi, tezkorligi va kam xarajatli bo'lishini ta'minlaydi.

2019-yil 3-maydagi hukumat qarori fuqarolarga mo'ljallangan elektron portalni amaliy jihatdan mustahkamladi. Ushbu hujjat natijasida Fuqarolik protsessual kodeksining 748-8-moddasi yangi tahrirda qabul qilinib, Portail du justiciable tizimi rasmiy ravishda huquqiy tizimga integratsiya qilindi. Natijada rozilik bildirgan taraflar sud tomonidan yuboriladigan chaqiruv qog'ozlari, bildirishnomalar va kvitansiyalarni elektron shaklda qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

2019-yil 22-dekabrda qonun ham adliya tizimiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash maqsadida raqamli vositalardan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi⁶. Ushbu hujjat videokonferensiya orqali sud majlislarini o'tkazish hamda virtual sud jarayonlarini tashkil etish imkoniyatini rasman tasdiqladi. 2022-yil 31-martdagi ijro hujjati esa sud majlislarini audio va video yozib olishga ruxsat berib, sud jarayonlarining ochiqligi va shaffofligini yanada oshirdi. Natijada 2023-yil 10-mart kuni Kassatsiya sudining majlisi ilk bor ommaviy tarzda namoyish etildi.

Bugun Fransiyada Adliya vaziri tomonidan taqdim etilgan 2023-2027-yillarga mo'ljallangan raqamli transformatsiya rejasi amalga oshirilib kelmoqda⁷. Ushbu rejada ochiq ma'lumotlar siyosatini rivojlantirish, huquqiy tartibga solishda raqamli texnologiyalarni uyg'unlashtirish asosiy ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan bo'lib, bu Fransiyada elektron adliya tizimini yanada chuqurlashtirish va takomillashtirishga qaratilgan izchil siyosat olib borilayotganini ko'rsatadi.

Fransiyaning elektron sud infratuzilmasidagi fuqarolar yo'naltirilgan asosiy element — www.justice.fr veb-sayti va uning integratsiyalashgan **Portail du justiciable**⁸ bo'lib, u Adliya vazirligi tomonidan 2016-yil may oyida ishga tushirilgan. Adliya tizimini modernizatsiya qilish va unga barcha fuqarolar uchun yanada qulay kirishni ta'minlash doirasida, Adliya vazirligi

⁴ Légifrance. Code de procédure civile, Articles 748-1 à 748-9 — Communication par voie électronique.

⁵ Légifrance. Dossier législatif: LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

⁶ Conseil National des Barreaux (CNB). L'Open data des décisions de justice, c'est parti! CNB, October 2021.

⁷ Ministère de la Justice (France). Open data des décisions de justice. Direction des services judiciaires, 2025.

⁸ Ministère de la Justice (France). Justice.fr — Portail du justiciable: présentation et services. Direction des services judiciaires, 2023.

shikoyatchilar uchun internet portalini — www.justice.fr ni tashkil etdi. 2023-yilda uning mobil ilovasi ishga tushirildi.

Umuman olganda, Fransiyaning e-sud tizimi Portalis nomli modul yondashuvi asosida ishlaydi. Bunda nom maxsus tanlangan bo‘lib, u Napoleon fuqarolik kodeksining asosiy me‘morlaridan biri bo‘lgan **Jean-Étienne-Marie Portalis**ni eslatadi. Portalis sud zanjiridagi tashkilotlar va vositalarni tubdan o‘zgartirish vositasi hisoblanadi. U oltita versiyadan iborat bo‘lib, har biri rivojlanish bosqichiga va xizmatlar doirasining kengayishiga to‘g‘ri keladi.

2016-yil may oyida ishga tushirilgan birinchi versiyada www.justice.fr faqat ma‘lumot berish funksiyasini taklif qilgan, ya‘ni sayt foydalanuvchilarga o‘z huquqlari haqida barcha foydali ma‘lumotlarni taqdim etadi, jarayonlarni tavsiflaydi va namunalarni yuklab olish imkonini beradi. Shuningdek, u ish haqi ushlanishi miqdorini hisoblash onlayn kalkulyatori, bola parvarishi to‘lovlari miqdori simulyatori, yuridik yordamga huquqni simulyatsiya qilish, shuningdek, yuridik yordam ko‘rsatuvchi shaxslar bilan bog‘lanish havolalari taklif qiladi.

Ta‘kidlash o‘rinliki, Fransiya e-sud portalini foydalanuvchiga 3 asosiy funksiyani⁹ taklif qiladi:

1. **Axborot olish** – foydalanuvchiga sudga oid huquqlar va jarayonlar bo‘yicha barcha foydali ma‘lumotlarni beradi.
2. **Kuzatish** – bosh sahifasidan kiriladigan shaxsiy kabinet orqali foydalanuvchi o‘z ishining rivojlanish holatini kuzatadi va elektron bildirishnomalar oladi.
3. **Sudga murojaat qilish** – foydalanuvchi advokatning majburiy vakolatiga bog‘lanmagan protseduralar uchun sudga elektron tarzda murojaat qilishi mumkin.

Portalda 2019-yilning avgustidan ish kuzatuv funksiyasi joriy etildi, bu shikoyatchilarga fuqarolik ishlarining onlayn rivojlanishini kuzatish imkonini berdi. 2021-yil yanvar oyidan tizimni kengaytirish orqali vasiylik ishlarida va fuqarolik arizalarini onlayn topshirish imkoniyati yaratildi. 2021-yil aprel oyidan boshlab, oilaviy sudlarga arizalarni onlayn topshirish imkoniyati mavjud bo‘ldi. 2021-yil 15-noyabrdan har bir foydalanuvchi o‘ziga taalluqli jinoyat protsedurasining holatini onlayn kuzatishi, sud majlislarining sanalari va turini bilishi, shuningdek ilgari oddiy xat bilan yuborilgan chaqiriqlar, sud surishtiruv xabarnomalari va bildirishnomalarni yuklab olishi mumkin.

2023-yilda ishga tushirilgan mobil ilova imkoniyatlarni yanada kengaytirdi. Ilova geolokatsiya orqali foydalanuvchiga yaqin joylashgan “justice point”, ya‘ni manzilni topishga yordam beradi. Bu 2000 dan ortiq joylarni o‘z ichiga oladi, ularning aksariyati Fransiyaning turli hududlaridagi sudlar yoki shahar ma‘muriyatlari (mairies) hisoblanadi. Ilova advokatlar, sud ijrochilari, notariuslar va sud vositachilari bilan bog‘lanish ma‘lumotlarini o‘z ichiga olgan yuridik katalogni ham taqdim etadi va bepul yuridik yordam raqamiga, jabrlanuvchilarni qo‘llab-quvvatlash markazi hamda oilaviy zo‘ravonlik bo‘yicha ayollarni qo‘llab-quvvatlash markaziga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘ng‘iroq qilish imkonini beradi.

Fransuz elektron sud tizimining yana bir asosiy vositasi **RPVA** hisoblanadi. Sudlar tarafidan eng ko‘p ishlatiladigan vosita ham shu bo‘lib, u sudlarga elektron hujjatlarni qabul qilish va advokatlar bilan bevosita aloqa qilish imkonini beradi. Advokatlar tarafidan esa, elektron hujjatlar

⁹ Barreau de Paris. Où en est l'open data de la jurisprudence? Barreau de Paris, 2024.

RPVA orqali sudga va boshqa tomonlarga taqdim etiladi va yetkaziladi. RPVA xavfsiz virtual shaxsiy tarmoq sifatida ishlaydi, advokatlik idoralari bilan sudlar o'rtasida autentifikatsiyalangan, shifrlangan va qonuniy jihatdan haqiqiy kommunikatsiyani ta'minlaydi. U hozirgi kunda fuqarolik sudlaridagi sud jarayonlarining katta qismini qamrab olgan. Bundan tashqari, tijorat nizolari uchun alohida elektron tizim — **Tribunal Digital** 2019-yil aprel oyidan mavjud. Fransiyada Savdo va kompaniyalar ro'yxatida ro'yxatdan o'tgan har qanday kompaniya direktori yoki tadbirkor tegishli tijorat sudiga ish qo'zg'atishi mumkin bo'lgan raqamli sud tizimi ham faoliyat yuritadi¹⁰.

Fransiya sud qarorlarining ochiq ma'lumotlari bo'yicha ham sezilarli yutuqlarga erishdi. Hozirgi kunda barcha ma'muriy sudlar tomonidan chiqarilgan qarorlar (maxsus sudlar bundan mustasno) va Kassa sudi hamda apellyatsiya sudlari tomonidan fuqarolik, ijtimoiy va tijorat masalalarida chiqarilgan qarorlar onlayn platformalarda mavjud. Ma'lumot uchun, 2023-yilga kelib, 9 ta sudda yiliga 280,000 dan ortiq qarorlar ochiq ma'lumot sifatida taqdim etildi.

Yuqoridaqilardan kelib chiqib, Fransuz elektron sud tizimini O'zbekiston sharoitida samarali joriy etish kerak deyish mumkin, biroq bundan avval, mamlakatimiz sud tizimining hozirgi raqamlashtirilgan darajasini tushunish zarur. Ma'lumki, so'nggi yillarda O'zbekiston sud tizimida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi, ularning tarkibida muhim raqamli komponentlar mavjud bo'lib, ular sud jarayonlarini tezlashtirish va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xususan, milliy elektron sud tizimi — **e-sud** joriy etilgan bo'lib, sud ishlarini onlayn kuzatish va yuritishni sezilarli darajada yengillashtirdi. Shu bilan birga, sud majlislarida masofadan ishtirok etish imkonini beradigan videokonferensiya tizimi ham iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam berdi. Yaqinda joriy etilgan "**Adolat**" axborot tizimlari kompleksi ham fuqarolarga bir qator qulayliklarni taqdim etdi. Ular orasida sud binosiga kelmasdan ishlarni masofadan hal qilish, ariza va da'volarning ko'rib chiqilishini onlayn kuzatish, sud majlislarida ishtirok etuvchilar tomonidan hujjatlarni elektron shaklda yuborish, sud hujjatlarini sudya tomonidan berilgan elektron raqamli imzo bilan olish va turli nizolar bo'yicha tayyor ariza shakllaridan foydalanish imkoniyati mavjud. Bu tizim fuqarolar uchun sud jarayonlarini ancha qulaylashtirdi.

Shuningdek, 2024-yil avgust oyida Prezident **Shavkat Mirziyoyev** sud ishlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali adolatli sudni mustahkamlashga qaratilgan farmonni imzoladi. Bundan maqsad qog'ozbozlikni kamaytirish, inson omilini cheklash va fuqarolarga sud jarayonlarini raqamlashtirish orqali qulaylik yaratishdir. Shu bilan birga, 2025-yil oxirigacha Toshkentda raqamli texnologiyalar bilan jihozlangan zamonaviy sud zallari pilot loyihasi ishga tushirilishi va 2026–2027 yillarda butun mamlakat bo'yicha kengaytirilishi belgilandi. Shuningdek, Oliy sud huzurida **Axborot texnologiyalari markazi** tashkil qilinib, u sud samaradorligini oshirishga qaratilgan sun'iy intellekt asosidagi yechimlarni ishlab chiqish, sud qarorlarini tahlil qilish algoritmlari, ishlarni avtomatik tasniflash, sud jarayoni davomiyligini baholash va keng tarqalgan protsedura xatolarini aniqlash bilan shug'ullanadi.

To'g'ri, O'zbekistonda ham elektron sud tizimini rivojlantirish bo'yicha ishlar jadal olib borilmoqda, biroq fransuz tizimidan O'zbekistonga moslashtirish uchun bir nechta takliflarni ham keltirish o'rinlidir. Birinchi navbatda, fuqarolarga qulay va keng qamrovli axborot portalini

¹⁰ UNDP. E-Justice: Digital Transformation to Close the Justice Gap — Toolkit. UNDP Justice Futures CoLab, 2022.

yaratish muhim. Bu portal www.justice.fr tajribasiga asoslanib, sud protseduralarini sodda tilda tushuntiradigan, standart shakllarni yuklab olish, yuridik yordam va moliyaviy ko'rsatkichlarni hisoblash kalkulyatorlarini o'z ichiga olgan, shuningdek yuridik mutaxassislar katalogini taqdim etuvchi platforma bo'lishi kerak. Ikkinchi taklif sifatida foydalanuvchilarga ish jarayonini onlayn kuzatish imkonini beruvchi shaxsiy profil yaratish maqsadga muvofiq. Fransuz tajribasi shikoyatchilarga sud majlislarining sanalarini ko'rish, elektron bildirishnomalar olish va protsedura hujjatlarini yuklab olish imkonini berib, sud kotibiyatlaridagi ma'muriy yukni sezilarli darajada kamaytirganini ko'rsatadi. Bundan tashqari, sudlar va yuridik mutaxassislar o'rtasida autentifikatsiyalangan va shifrlangan elektron aloqani ta'minlovchi xavfsiz professional tarmoq yaratish maqsadga muvofiq. Bu RPVA tizimi tajribasiga o'xshash bo'lib, o'z navbatida, Advokatlar palatasining ishtiroki va elektron hujjatlarning dalil qiymatini tartibga soluvchi qonunchilikni talab qiladi. Sud qarorlarini ochiq ma'lumot sifatida taqdim etish — eng asosiy takliflardan biri. Bu ochiqlik sud ishlarining shaffofligini oshiradi, fuqarolarga adolat va huquq tushunchalarini yanada aniqroq anglash imkonini beradi, shuningdek, sud natijalarining oldindan bashorat qilinishini va yuridik texnologiya xizmatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

Moslashtirishni amalga oshirish uchun uchta yo'nalishda bosqichma-bosqich ish olib borish kerak:

1. Texnik yo'nalish — dasturiy platformalarni ishlab chiqish, sudlarning IT infratuzilmasini yangilash va fuqarolar hamda yuridik mutaxassislarni xavfsiz autentifikatsiya qilish imkonini beruvchi milliy identifikatsiya tizimini joriy qilishni o'z ichiga oladi.

2. Institutsional yo'nalish — Oliy sud huzurida **Raqamli adliya markazi** tashkil etish va u orqali texnik rivojlanish, xodimlarni o'qitish, foydalanuvchilarga yordam ko'rsatishni nazorat qilishni ta'minlaydi.

3. Moliyaviy yo'nalish esa dastlabki infratuzilma, kadrlar tayyorlash va texnikalar uchun xarajatlarini qamrab oladi, bunda xalqaro moliyaviy manbalarni jalb qilish mumkin.

Eng asosiy va ahamiyatli jihat shuki, raqamli sud tizimini joriy etish uchun qonunchilikni ham unga moslashtirish zarur. Bunda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, elektron imzo va autentifikatsiya, ochiq ma'lumot va raqamli savodxonlik sohaslarida qonunchilikni mustahkamlash talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, Fransiya elektron sud tizimi namunaviy misollardan biri bo'lib, chuqur ildiz otgan fuqarolik huquqi an'anasiga ega mamlakatlarda raqamli adliya yo'lga bosqichma-bosqich, qonunchilik bilan mustahkamlangan tartibda o'tishni qanday amalga oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Fransiya raqamli adliya tizimining yigirma yildan ortiq vaqt davomida bir qator qonunchilik islohotlari orqali shakllangan, ma'lum tajribaga ega ekanligidan kelib chiqib, O'zbekiston sharoitiga uning eng mos va fuqarolar uchun sezilarli foyda keltiradigan elementlari muvaffaqiyatli joriy etilishi mumkin. Bu O'zbekiston uchun raqamli asr talablariga javob beradigan elektron sud tizimini shakllantirishda katta yordam berishiga ishonamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. United Nations Development Programme (UNDP). E-Justice: Digital Transformation to Close the Justice Gap (Report). UNDP Rule of Law and Human Rights / Justice Futures CoLab, 2022. <https://www.undp.org/publications/e-justice-digital-transformation-close-justice-gap>
2. United Nations Development Programme (UNDP). E-Justice: The Codebase of Democracy. UNDP Latin America and the Caribbean Blog, 2025. <https://www.undp.org/latin-america/blog/e-justice-codebase-democracy-access-justice-innovation-beyond-digital>
3. World Justice Project (WJP). Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World. WJP with input from the Task Force on Justice, 2019. <https://worldjusticeproject.org/our-work/publications/special-reports/measuring-justice-gap>
4. Légifrance. Dossier législatif: LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. <https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036830320/>
5. Légifrance. Code de procédure civile, Articles 748-1 à 748-9 — Communication par voie électronique. <https://www.legifrance.gouv.fr>
6. Ministère de la Justice (France). Open data des décisions de justice. Direction des services judiciaires, 2025. <https://www.justice.gouv.fr/documentation/open-data-decisions-justice>
7. Opendata Justice Administrative. Open Data de la justice administrative — présentation et moteur de recherche. Conseil d'État / Ministère de la Justice, 2024. <https://opendata.justice-administrative.fr/>
8. Velicogna, Marco, Antoine Errera, and Stéphane Derlange. "E-Justice in France: The e-Barreau Experience." *Utrecht Law Review*, Vol. 7, No. 1, pp. 163–187, 2011. DOI: <http://doi.org/10.18352/ulr.153> ; <https://utrechtlawreview.org/articles/10.18352/ulr.153>
9. Velicogna, Marco, Antoine Errera, and Stéphane Derlange. "Building e-Justice in Continental Europe: The TéléRecours Experience in France." *Utrecht Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2013. DOI: <http://doi.org/10.18352/ulr.211> ; <https://utrechtlawreview.org/articles/10.18352/ulr.211>
10. CMS Law. CMS Expert Guide to Digital Litigation in France. CMS Francis Lefebvre Avocats, May 2023. <https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-digital-litigation/france>
11. Ministère de la Justice (France). Justice.fr — Portail du justiciable: présentation et services. Direction des services judiciaires, 2023. <https://www.justice.fr>
12. Conseil National des Barreaux (CNB). L'Open data des décisions de justice, c'est parti! CNB, October 2021. <https://cnb.avocat.fr/l-open-data-des-decisions-de-justice-c-est-parti>
13. Barreau de Paris. Où en est l'open data de la jurisprudence? Barreau de Paris, 2024. <https://www.avocatparis.org/actualites/ou-en-est-lopen-data-de-la-jurisprudence>
14. Zweigert, Konrad, and Hein Kötz. *An Introduction to Comparative Law*. 3rd ed. Oxford: Clarendon Press, 1998.

20. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). European Judicial Systems — Efficiency and Quality of Justice. Council of Europe, published biennially, 2022. <https://www.coe.int/en/web/cepej/publications>
21. UNDP. E-Justice: Digital Transformation to Close the Justice Gap — Toolkit. UNDP Justice Futures CoLab, 2022. <https://www.undp.org/rolhr/justice/digitalization-and-e-justice>